

A CULTURA DO CANCELAMENTO E SEUS IMPACTOS PSICOLÓGICOS E SOCIAIS NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

THE CANCEL CULTURE AND ITS PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL IMPACTS IN CONTEMPORARY SOCIETY

Lara Meireles de Britto¹
Karla Cristina Rocha Ribeiro²

RESUMO

Este estudo propõe analisar as características e o funcionamento da cultura do cancelamento, relacionando-a com o indivíduo e suas relações humanas e virtuais e, para isso, concentrar-se-á na revisão bibliográfica com o objetivo norteador de mostrar os impactos desse uso indevido da internet que causa o fenômeno, além de compreender os comportamentos que levam a sociedade a essa conduta. A Cultura do Cancelamento é um fenômeno que ocorre na internet quando um indivíduo ou uma instituição demonstram comportamentos inaceitáveis para a sociedade, trazendo consequências, dentro e fora da *web*, nas relações interpessoais e para os indivíduos envolvidos. Após a análise e a apresentação de exemplos, será possível perceber que a origem da Cultura do Cancelamento veio como uma justiça social e sua utilização se tornou autoritária, desproporcional e radical, causando violência física, psicológica e virtual. São necessários mais estudos para contribuir para o uso correto da internet e desta cultura na sociedade, com o intuito de refletir e prevenir prejuízos que, muitas vezes, serão irreversíveis.

Palavras-chave: Cultura do Cancelamento; Discurso de ódio; Linchamento Virtual; Sociedade Contemporânea.

ABSTRACT

This study proposes to analyze the characteristics and functioning of the cancel culture, relating it to the individual and their human and virtual relationships and, for that, it will focus on the bibliographic review with the guiding objective of showing the impacts of this misuse of the internet that causes the phenomenon, in addition to understanding the behaviors that lead society to this behavior. The Cancel Culture is a phenomenon that occurs on the internet when an individual or an institution demonstrates unacceptable behavior to society, bringing consequences, inside and outside the web, in interpersonal relationships and for the individuals involved. After analyzing and presenting examples, it will be possible to perceive that the origin of the Cancel Culture came as a social justice and its use became authoritarian, disproportionate and radical, causing physical, psychological and virtual violence. More studies are needed to contribute to the correct use of the internet and this culture in society, in order to reflect and prevent damage that will often be irreversible.

Keywords: Cancel Culture; Hate speech; Online lynching; Contemporary Society.

¹ Graduada em Psicologia pela Universidade de Marília - UNIMAR.

² Graduada em Psicologia pela Universidade Estadual de Maringá - UEM. Especialista em psicoterapia psicanalítica pelo núcleo de Psicanálise de Marília e região. Mestre em Psicologia pela Universidade Estadual de Maringá - UEM. Doutora em Psicologia pela UNESP. Docente no curso de Psicologia e do programa de pós graduação da Unimar (Mestrado profissional em Administração) - PPGA na Universidade de Marília - Unimar. Pesquisadora do grupo de pesquisa " Administração de organizações inovadoras" da Universidade de Marília - Unimar.

INTRODUÇÃO

No mundo contemporâneo, a internet tornou-se essencial no cotidiano do ser humano, proporcionando a conexão, interação e informação com facilidade e velocidade, conseqüentemente influenciando social e culturalmente o mundo todo. E uma das influências na cultura é o fenômeno Cultura do Cancelamento, também chamado de linchamento virtual, que resulta em conseqüências dentro e fora do ciberespaço. De forma sucessiva, as pessoas são canceladas na internet, conforme uma pesquisa feita pela agência de publicidade Mutato e reportado pela Agência Brasil, do ano de 2019 a 2020, houve um aumento de 200% na citação da palavra “cancelamento”, na internet, sendo citada mais de 60 mil vezes (BERALDO, 2021).

A Cultura do Cancelamento é uma ação que ocorre em massa culminando em mais coragem, sobretudo atrás das telas, e mostra-se em duas faces: uma como forma de protestos contra os ferimentos dos direitos humanos trazendo força e visibilidade para atos considerados inadequados pela massa, e a outra é sua face autoritária, radical e desproporcional de punições, resultando em repressões, sem chances de defesa, cuja sentença são conseqüências decretadas pela sociedade: humilhação e outros ostracismos.

Os canceladores demonstram prazer em cancelar, com uma possível ideia de ser moralmente superior punindo o outro, e os cancelados podem desencadear psicopatologias, como depressão, estresse pós-traumático, ansiedade generalizada, entre outras, e até cometer o suicídio, em razão dos impactos econômicos e do sofrimento com a violência, tanto física quanto psicológica, resultantes do cancelamento.

O presente artigo tem como propósito levantar dados que exponham os impactos do cancelamento virtual na saúde mental e nas relações sociais. Desse modo, serão exploradas as relação nas redes sociais, o indivíduo e a sociedade contemporânea, as características da Cultura do Cancelamento e sua origem, visando identificar os seus mecanismos nas mídias sociais, e avaliar a cultura do cancelamento e suas feitorias. Com uma metodologia teórica de abordagem qualitativa, as leituras feitas para esse projeto foram de bases internacionais e nacionais, livros como *Psicologia das Massas* (1920-1923/2011) e *O mal-estar na civilização* (1930-1936/1969), do psicanalista Sigmund Freud; *A sociedade do Espetáculo* (1972), de

Guy Debord; e *Vigiar e Punir* (1987), do filósofo Michel Foucault, artigos científicos em bases eletrônicas, como: Google Acadêmico e SciELO e exemplos de casos da cultura do cancelamento e suas consequências.

O AVANÇO DA INTERNET E DAS REDES SOCIAIS

O sujeito contemporâneo é caracterizado, de acordo com Birman em *“Mal-estar na atualidade”* (2003), pelo individualismo, a exaltação do “eu” com características de exibicionismo e o consumismo que, nos tempos atuais, levam à sedimentação de um sistema econômico que afeta a todos e permeia as relações humanas. O ritmo cultuado e estabelecido para o consumo acaba por criar falsas necessidades que alimentam o desejo do sujeito alienado na busca pelo objeto do consumo. “Assim, os desejos alienados de consumo, uma vez satisfeitos, são rapidamente substituídos por outros por meio do ritmo incessante” (STACECHEN; BENTO, 2008, p. 425).

Cardoso (1996, p. 67) escrevera “que as mudanças processadas no modo de vida do homem e na organização da sociedade constituem um marco delimitador de duas épocas, rompendo com a ética e os valores antes professados”. Com essas características do sujeito contemporâneo, “as noções éticas de alteridade e reconhecimento da diferença tendem a desaparecer, de forma que dê lugar à estetização da existência” (BIRMAN, 2003). Para Debord (1997), há uma busca incessante pelo prazer e uma importância à imagem e ao “parecer”, tornando o que é individual diretamente dependente do poderio social.

Nosso tempo, sem dúvida... prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, a representação à realidade, a aparência ao ser... O que é sagrado para ele, não passa de ilusão, pois a verdade está no profano. Ou seja, à medida que decresce a verdade a ilusão aumenta, e o sagrado cresce a seus olhos de forma que o cúmulo da ilusão é também o cúmulo do sagrado. (FEUERBACH, 1841 *apud* DEBORD, 1972, p. 10).

Com a tecnologia avançada, a internet tem reforçado essas características pelo uso das redes sociais digitais que, para Vermelho *et al.* (2014) consistem em “meios de comunicação mais interativos, permitindo uma comunicação mais flexível e liberando o indivíduo dos limites do tempo e espaço”, além da sensação de liberdade que o sujeito tem de se expor e se expressar atrás das telas. Esta tecnologia surge no cenário da Guerra Fria, mais precisamente em 1960 que, segundo Giles (2010 *apud* CORRÊA, 2013), a internet era chamada de Apanet e o propósito inicial era de ser um sistema de

informações e comunicações entre os centros universitários americanos de pesquisa, não centralizando essas informações em uma rede, mas sim obter outros pontos de redes espalhados pelo país, além de obter uma tecnologia avançada que pudesse possibilitar a comunicação da sociedade caso acontecesse um ataque nuclear da União Soviética.

Segundo Castells (2001), em 1990, a antiga Apanet foi retirada do sistema, sendo liberada a Internet de forma privada. Em 1995, muitos fornecedores do serviço da Internet produziram suas próprias redes para comercialização crescendo mundialmente. Em *A Galáxia da Internet*, Castells (2001) afirma que logo na divulgação do uso do *world wide web* (www), havia cerca de 16 milhões de usuários de redes de comunicação por computador no mundo todo. “Uma rede é um conjunto de indivíduos interconectados e mesmo sendo uma prática muito antiga, as redes ganharam vida nova nos tempos atuais, transformando-se em redes de informações energizadas pela internet” (CASTELLS, 2001).

Atualmente, a internet faz parte do cotidiano de milhares de pessoas no mundo todo, contribuindo como fonte de informação e interação entre os internautas. Segundo Guedes (2013), as famosas “Redes Sociais”, também já chamadas de sites de relacionamentos, têm o objetivo de interação e relação entre as pessoas conectando-as por meio dos mesmos interesses. Para o referido autor, as redes sociais digitais se tornaram algo facilitador que promoveu a conexão e a interação com pessoas de diferentes espaços geográficos e com quem não conversava há muito tempo.

As novas tecnologias permitiram a criação de meios de comunicação mais interativos, liberando os indivíduos das limitações de espaço e tempo, tornando a comunicação mais flexível. Com apenas um clique, qualquer pessoa pode acessar uma informação específica e manter contato com pessoas que estão distantes [...]. (VERMELHO *et al*, 2014, p. 182).

Há diversas redes sociais digitais, sendo as principais da atualidade o *Twitter*, *Instagram*, *Facebook*, *YouTube* e *TikTok* – exemplos de grandes veículos de interação e com alto potencial de propagação de informações em curto espaço de tempo. “O Twitter é uma rede social que permite o envio e recebimento de atualizações dos perfis da sua escolha, as quais são exibidas em tempo real e redistribuídas por quem lê a informação, podendo alcançar milhares de pessoas em segundos (GUEDES, 2013).”

Para Kallas (2016), no *Instagram* e *Facebook* são feitas exposições de imagens das situações até mais banais do cotidiano de cada um, exibindo como um espetáculo de indivíduo em busca de admiração e aprovação do outro. A autora acrescenta que “as pessoas postam em redes sociais o que consideram o melhor de si, assim como são capazes de expressar, em perfis falsos ou não, o lado mais preconceituoso e agressivo de seu ser” (KALLAS, 2016, p. 56). O *YouTube* surgiu em 2005, possibilitando que qualquer pessoa publicasse vídeos dos mais diversos conteúdos, sendo uma rede social com caráter democrático (MOURA; FREITAS, 2018). O *TikTok* é a plataforma mais recente das citadas, mídia social que permite criar, assistir e compartilhar vídeos de, no máximo, 3 minutos, recebendo muitas informações em um curto espaço de tempo.

Na pandemia, a partir de 2020, a humanidade precisou se relacionar de forma virtual massiva, como nunca antes. Com a chegada do Covid-19, as pessoas foram obrigadas a adotar medidas de restrições e prevenções rígidas relacionadas ao distanciamento entre os indivíduos. Segundo Cuan Baltazar *et al.* (*apud* LEMOS *et al.*, 2022), com a internet, os usuários têm “o mundo em suas mãos”, com acesso a inúmeras informações, e tudo depende da maneira como é utilizada, podendo impactar positiva ou negativamente.

Entretanto, as conexões estabelecidas neste “mundo ilusório”, seja por meio de plataformas como *Instagram*, *WhatsApp*, *Twitter*, *Facebook*, etc, dita a forma que o “eu” irá se exibir para os “outros”, assim, em muitos momentos a imagem passada é apenas uma fachada que sobressai a realidade vivenciada, sendo também uma forma pretensiosa de o usuário se sentir “parte de algo”, ser por hora aplaudido e aumentar sua autoestima por meio de “likes” recebidos e aceitação nas mídias sociais. (DESLANDES; COUTINHO, 2020 *apud* LEMOS *et al.*, 2022).

Diante dessa nova realidade da sociedade atual, leva-se em conta o conceito de Sociedade do Espetáculo, de Guy Debord (1997), no qual o consumo e as aparências se tornaram mais valorizadas nas relações sociais. De acordo com o autor:

O espetáculo, compreendido na sua totalidade, é simultaneamente o resultado e o projeto de modo de produção existente. Ele não é um complemento ao mundo real, é um adereço decorativo. É o coração da irrealidade da sociedade real. Sob todas as suas formas particulares de informação e propagandas, publicidade ou consumo direto do entretenimento, o espetáculo constitui o modelo presente da vida socialmente dominante. Ele é a afirmação onipresente da escolha já feita na

produção, e no corolário – o consumo. A forma e o conteúdo do espetáculo são a justificação total das condições e dos fins do sistema existente. O espetáculo também é a permanente justificação, enquanto ocupação principal do tempo vivido fora da produção moderna. (DEBORD, 1972, p. 12).

Outro autor que trabalha neste ínterim, nesta vertente, é Lasch (1983), que cunha o termo cultura do Narcisismo para se referir ao autocentramento do eu. Baseado na mitologia grega, o vaidoso personagem Narciso, ao olhar sua imagem refletida no lago, acaba morrendo por se apaixonar por si mesmo. Lasch (1983) afirma que as características da sociedade do século XX incluem a busca pela exaltação do eu, e essa teoria é atual e afirmada com a sociedade contemporânea, especialmente com a utilização das redes sociais. “Viver para o momento é a paixão predominante – viver para si, não para os que virão a seguir, ou para a posteridade [...]” (LASCH, 1983, p. 25).

Segundo Debord (1997, p. 14), há a valorização da exposição do sujeito pois “[...] O espetáculo da sociedade não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediatizadas por imagens”. A exposição trouxe uma desconstrução da definição de intimidade, pois as pessoas trazem o que é de caráter particular para as redes sociais de forma pública, isso inclui compartilhamento de fotos, vídeos, localização, publicação de comentários, pensamentos, ideias, entre outras exposições: “[...] O particular é cada vez mais exposto e, fazendo com que as emoções compartilhadas culminem no nascimento das tribos pós-modernas e permanece enquanto durar o desejo e a sensação de identificação entre eles” (ESPERANDIO, 2007, p. 62).

REDES SOCIAIS E CULTURA DO CANCELAMENTO

Conforme Kallas (2016), o ciberespaço leva as pessoas se sentirem mais à vontade, se permitindo passar por situações que não arriscariam na vida real, além de, em razão desse anonimato, a percepção de responsabilidade parece diminuir. A autora escreveu, também, que “Protegidos pelo anonimato ou pela percepção de ser anônimos, os usuários se arriscam mais e ousam procurar e vivenciar fantasias *online*, a que não se permitiriam presencialmente. [...]” (KALLAS, 2016, p. 56).

Segundo a obra *O mal estar na civilização* (1930-1936), de Sigmund Freud, o mal seria quando alguém é ameaçado da perda de amor, se tiver certeza de que as

autoridades não saberão ou farão algo contra esse mal feito, o indivíduo se permite realizar esse mal contanto que não seja descoberto. “Se há um estágio de consciência de culpa não passa claramente de medo da perda do amor, o medo social” (FREUD, 1930-1936/1969, p. 128). E se o mal for validado? O jornalista Pereira (2017 *apud* CARVALHO; FERREIRA, 2020) realizou uma entrevista com o psicanalista Calligaris, na qual ele afirma que as redes sociais validam o ódio das pessoas, pois, com o alcance público é possível reagir com curtidas e elogios de seguidores e isso traz a sensação de validação. Essa sensação de validez diante das redes sociais pode ser relacionada com as considerações sobre felicidade em *O mal-estar na civilização*, de Freud (1930-1936/1969, p. 141): “O que chamamos de felicidade no sentido mais restrito provém da satisfação (de preferência, repentina) de necessidades represadas em alto grau, sendo, por sua natureza, possível apenas como uma manifestação episódica [...]”.

Desde os tempos imemoráveis ocorre a prática de manifestação e protesto contra um ato considerado errado na sociedade. “A cultura judaico-cristã trouxe o conceito de culpa e punição de condutas que contrariavam os preceitos morais e éticos, isto porque as transgressões estariam na origem da existência do mal” (BIRMAN, 2009, p.21 *apud* SANTOS; SILVA, 2020). Na Grécia Antiga praticavam o ostracismo, que consistia em “um processo no qual os cidadãos concordavam pelo exílio de quem representava algum tipo de risco à comunidade e à ordem pública” (BATTAGLIA, 2021 *apud* LOPES, 2022, p. 150). A Segunda Guerra Mundial é, também, um exemplo citado por Santos e Silva (2020), pois o mal ganhou um conceito mais social resultando no Holocausto, em razão dos regimes autoritários com a discriminação e dominação.

Atualmente, essas manifestações de pensamentos e ideais são feitas por intermédio das redes sociais digitais. De acordo com Mercuri (2016), a internet abriu portas e deu voz a muitas pessoas para se expressar, ajudando em denúncias de violência, embates políticos e quebras de assuntos considerados tabus sociais, no entanto, abriu portas para conflitos sociais que, disfarçados de liberdade de expressão, na verdade, são discursos de ódio. O discurso de ódio, linchamento virtual e Cultura do Cancelamento são alguns dos nomes que foram atribuídos à:

[...] prática social que reutiliza da linguagem e da comunicação para promover violência aos grupos, classes e categorias, ou ainda, a sujeitos que pertencem

a estas coletividades, sendo algo que pode estar relacionado ao desrespeito à diferença e à identidade”. Nas redes sociais digitais, este tipo de discurso realiza-se pautado em estereótipos e estigmas sociais como se fosse uma disputa na qual quanto mais odioso o discurso, mais aceito e prestigiado é o emissor por grupos de pessoas que compartilham de suas ideias. “Parece haver um ‘ganho’ para quem incita ódio em redes sociais, e este ganho é a visibilidade, popularidade, reputação e influência. Tais fatores estão ligados a questões de pertencimento ao grupo ou afirmação de identidade”. (SANTOS; SILVA, 2016, p. 5 *apud* CARVALHO; FERREIRA, 2020, p. 422).

A origem da denominação de cancelamento na internet, a princípio, foi um movimento que surgiu em 2017, por atrizes de Hollywood, com o intuito de denunciar casos de assédios sexuais e estupro, por meio das redes sociais (SILVA; SANTOS, 2020). O colunista do jornal *The News York Times*, Ross Douthat (2020 *apud* SANTOS; COSTA, 2021) explica que a pessoa para ser cancelada não precisa, necessariamente, estar envolvida em questões polêmicas como o crime citado, nem ser famosa; basta ter um dia ruim e opiniões divergentes que as consequências estarão marcadas permanentemente até o *Google* existir. “A necessidade de silenciar o outro se mostra cada vez mais presente, pelo simples fato de que o outro tenha opinião contrária à do silenciador” (CAMILLOTO; URASHIMA, 2020).

Há um clima de radicalização política permanente na web e, de repente, em torno de qualquer assunto, formam-se dois ou mais blocos de opinião diametralmente opostos, sem nenhum espaço para mediações. As pessoas refutam, com os argumentos mais simplistas, todo questionamento às suas opiniões a respeito do assunto do dia, ainda que seu nível de conhecimento sobre o mesmo seja mínimo. (CARVALHO; FERREIRA, 2020, p. 421).

No livro *Psicologia das Multidões* (1980), é mencionada a Teoria do Contágio, formulada por Gustavo Le Bon, no qual afirma uma forte influência de multidões para com seus membros, pois, com o anonimato, a sensação de segurança e fortaleza por estar em maior número de pessoas possibilita que as emoções sejam contagiosas em massa e transferidas de indivíduo para indivíduo de forma irracional. Freud (1920-1923/2011), em *Psicologia das Massas*, afirmava que

[...] em um grupo todo sentimento e todo ato são contagiosos, e contagiosos em tal grau, que o indivíduo prontamente sacrifica seu interesse pessoal ao interesse coletivo. Trata-se de aptidão bastante contrária à sua natureza e da qual um homem dificilmente é capaz, exceto quando faz parte de um grupo. (FREUD, 1920-1923/2011, p. 13).

O simples fato de fazer parte de um grupo organizado, um homem desce vários degraus na escada da civilização. Isolado, pode ser um indivíduo culto; numa multidão, é um bárbaro, ou seja, uma criatura que age pelo instinto. Possui a espontaneidade, a violência, a ferocidade e também o entusiasmo e o heroísmo dos seres primitivos. (FREUD, 1920-1923/2011, p. 14).

Logo, na sociedade contemporânea, o virtual é mais um dos fatores, além do consumo, que reduzem os indivíduos à condição de massa, ou seja, fazem-nos agir de forma inconsciente, inconsequente e diferente do que agiriam de forma individual. A cultura do cancelamento se tornou o linchamento público de outrora, em que o crime deveria, em praça pública, ser punido pela comunidade. A diferença aqui é que virtualmente os ditos canceladores estão protegidos pelo anonimato, que em certa instância dificulta o processo de responsabilização e simbolização de seus atos.

A PSICODINÂMICA DO CANCELAMENTO

O vocábulo cancelamento vem do verbo cancelar que significa nulo, eliminar ou excluir (DICIO, 2022). Para Freud (1930-1936/1969), em *O mal estar na civilização*, existem exigências de beleza, limpeza e ordem na cultura e quando a maioria tem um poder maior que se sobressai a uma minoria, então esse poder é visto como um “Direito” diante da minoria, que seria uma “Força bruta”. Esta espécie de força bruta valida a hegemonia social quanto a determinado fenômeno. Pode-se pensar, desta forma, que na contemporaneidade, o cancelamento tem um papel de justiça na sociedade atual. Duarte (2009 *apud* LIMA *et al.*, 2021) afirma que “o que é justo e injusto passou a ser sinônimo de bem ou mal, sendo assim, se alguém agiu de forma injusta, torna-se automaticamente uma pessoa má, o que dá aos justiceiros o passe para punir e condenar, visando realizar um bem aparentemente maior” (LIMA *et al.*, 2021, p. 326).

Para Barreto e Rios (2012), as redes sociais digitais só potencializam os atos de controle e coerção entre os indivíduos, as pessoas são sujeitos ativos na vigilância e punição e, ao mesmo tempo, se ajustam para se enquadrar na sociedade. Segundo Foucault (1997), em sua clássica obra *Vigiar e Punir*, a sociedade funciona por meio da disciplina facilitando sua vigilância e, caso algum indivíduo se oponha a isto, cabe à sociedade da disciplina corrigir com a punição. “É

pela disciplina que as relações de poder se tornam mais facilmente observáveis, pois é por intermédio da disciplina que se estabelecem as relações: opressor-oprimido; mandante-mandatário e tantas quantas forem as relações que exprimam comando e comandados” (FERREIRINHA; RAITZ, 2010, p. 371).

Desta forma, os sujeitos transformam-se em vigilantes potenciais, capazes de punir socialmente indivíduos e comportamentos que não sejam condizentes com o que a moral da cultura que nasce na virtualidade das relações de poder contempladas pela cibercultura julga corretos. (BARRETO; RIOS, 2012, p. 9).

A cultura do cancelamento é definida por Mercuri (2018) como quando um sujeito demonstra algum comportamento inadequado por um grupo de pessoas e isto vai a público, e a partir daí, o cancelado se deparará com diversos comentários e até protestos online. Com a comunicação sem fronteiras, Kotler (2010 *apud* VERMELHO *et al.*, 2014) informa que há uma facilidade no acesso às informações causada pelas tecnologias, permitindo que as pessoas tenham liberdade de expressão participando ativamente das mobilizações, compartilhando e trocando informações. A liberdade de expressão é prevista no artigo 5º da Constituição Federal (1988) (BRASIL, 2020), como um direito, assegurado de censura ou licença, estando, assim, incluída toda e qualquer forma de comunicação de notícias, opiniões, julgamento e comentários. Entretanto, segundo Rothenburg e Stroppa (2015), o limite da liberdade de expressão mostra-se quando aflige outros direitos de forma negativa.

“[...] Portanto, o direito de expressão não goza de uma preferência incondicionada, sendo suscetível de restrição em razão da concorrência negativa de outros direitos fundamentais e bens constitucionais, como ocorre quando há divulgação de discursos discriminatórios.” (ROTHENBURG; STROPPIA, 2015, p. 7).

Segundo Baldissera *et al.* (2021), o sentimento de ódio, quando compartilhado, liga afetivamente os indivíduos que têm o mesmo objetivo. Para Vasconcellos (2020 *apud* BALDISSERA *et al.*, 2021) os discursos de ódio nas mídias sociais são realizados com a cruel intenção de eliminar o outro, e esses discursos se conectam com indivíduos que compartilham dos mesmos sentimentos de ódio e desprezo pelo outro que goza e tem costumes distintos. No contexto

digital, a descrição de Le Bon sobre a “massa efêmera que obtém uma consciência coletiva, elimina a subjetividade e pode representar a cultura do cancelamento” (BALDISSERA *et al.*, 2021). “O grupo vai diretamente a extremos; se uma suspeita exteriorizada se transforma de imediato em certeza indiscutível; um germe de antipatia se transforma em ódio selvagem” (FREUD, 1920-1923/2011). Freud cita McDougall em sua obra *Psicologia das Massas* (1920-1923/2011) no qual o psicólogo descreve o grupo como extremamente emocional, impulsivo, violento, instável e incoerente.

Conforme Baldissera *et al.* (2021), as manifestações de ódio na internet trazem consequências semelhantes ao que seria uma violência física, pois o desejo de vingança e ódio é percebido pelo sujeito que recebe e vivencia as sensações desse afeto, mesmo que estejam distantes por conta do contexto virtual ou, até mesmo, não se conheçam, esta ação impacta negativamente na vida real do indivíduo que foi cancelado.

O fato é que a internet tem se tornado um ambiente adoecedor, já que o conteúdo produzido na internet é feito de forma “Do it yourself”, (ou seja, os usuários mostram sua vida pessoal por meio de vídeos e fotos) (CARVALHO *et al.*, 2017), o indivíduo expressa sua subjetividade dessa forma e quando esse conteúdo é ridicularizado, depreciado e julgado virtualmente o sujeito se sente diretamente atacado. Uma opinião, modo de ser ou até mesmo um comportamento individual pode ser visto como errôneo e logo aquele indivíduo se vê com uma sua subjetividade rejeitada, o abandono dos seus pares mais próximos e a perda de sua dignidade. (LIMA *et al.*, 2021, p. 331).

De acordo com Mercuri (2018), o cancelamento pode afetar a autoestima, causar transtornos, como ansiedade, depressão ou estresse pós-traumático e pode resultar em suicídio. A autora menciona que os indivíduos que são cancelados relatam ameaças e assédios, podendo afetar as relações e sua integridade física. Conforme Santos (2021), em seu artigo, o cancelamento traz incontáveis malefícios para quem é cancelado, podendo ser uma empresa, ou uma pessoa influente na mídia ou até anônimos, trazendo danos econômicos e psicológicos.

Ideias são tomadas como verdades absolutas, propagadas e defendidas ferrenhamente refutando todo e qualquer argumento opositor. O desinteresse pelo diálogo e abertura para se ouvir outros argumentos faz com que se desenvolva o conflito que prejudica indivíduos e grupos nas mais diversas esferas da vida. (SILVA, 2020 *apud* CASAROTTO; HOLDEFER; SILVA, 2021, p. 2).

No Brasil, há vários exemplos de cancelamento de empresas e figuras públicas. Há, por exemplo, o caso da rapper Karol Conká que, de acordo com Santos (2021), durante sua participação no programa *Big Brother Brasil 2021*, causou frustrações por causa de seus comportamentos expostos não serem os esperados, resultando em quebras de contratos de shows com prejuízos financeiros, além de perder seguidores em redes sociais. Para Putti (*apud* SANTOS, 2021) houve ofensas racistas, perseguição e ameaças contra sua vida e de sua família. Azevedo (2021) cita o caso da cantora Luiza Sonza, que sofreu ataques na internet após seu divórcio com o comediante Whindersson Nunes, sendo criticada por uma suposta traição que, mesmo desmentida, causou danos à sua saúde mental, imagem e carreira.

Entretanto, o cancelamento não é exclusivo de figuras públicas, Guimarães e Barbosa (2020) relatam o poder que a internet tem a partir do instante em que há a exposição de alguma foto, vídeo ou conversa que podem transformar tudo em segundos. Sanches (2020 *apud* SANTOS, 2021) relata o caso de um americano chamado Cafferty, que estava em seu carro quando tiraram uma foto sua com seu braço para fora do carro e suas mãos estavam fazendo um gesto considerado racista, as consequências foram sua demissão e danos psicológicos, mesmo com o responsável pela fotografia admitir seu erro, a imagem de Cafferty já estava vinculada ao racismo.

Casos de suicídio também ocorrem, como por exemplo a blogueira carioca Alinne Araújo, que em 2019, aos 24 anos, cometeu o ato após resolver manter a festa de casamento mesmo com o término de seu relacionamento, diante das críticas e comentários na internet, Alinne não aguentou à pressão (JOVEM..., 2019). Outro caso é do adolescente Lucas Santos, de 16 anos, filho da cantora de forró Walkyria Santos, que após a publicação de um vídeo nas suas redes recebeu comentários preconceituosos e de ódio e acabou tirando a própria vida (FERNANDES, 2021).

Para Santos e Costa (2021), antes o caráter da cultura do cancelamento era positivo e com o uso indevido tornou-se negativo. Conforme Prestes e Negreiros (2021, p. 144), “Há casos em que o cancelamento foi importante, como as acusações feitas por abusos sexuais cometidos por atores e diretores de Hollywood.

Porém, também há situações em que o cancelamento se perde em seu objetivo de debater e se torna um ato violento e agressivo”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É inegável a influência da internet para a construção da atual sociedade, apesar de nesta revisão bibliográfica estarem presentes algumas antigas teorias e obras como metodologia da pesquisa, percebe-se a atemporalidade destas teorias, pois o individualismo, narcisismo, consumismo, espetáculo, entre tantas outras características citadas, permeiam as relações sociais, e a internet evidencia cada vez mais essas características.

Cada rede social é composta por indivíduos de todas as faixas etárias, etnias e culturas diversas, todos atrás de uma simples tela que provoca uma sensação de anonimato e de poder de liberdade de ser sem limites, trazendo atitudes que fora do ciberespaço jamais existiriam.

Segundo Barreto e Rios (2012), a construção social pós-moderna permite essa vigilância recorrente entre os indivíduos, enquanto vigiam uns aos outros, então os comportamentos podem ser validados com curtidas e comentários, por exemplo, ou julgados como incorretos pela massa na intenção de corrigir e continuar controlando e vigiando com a finalidade de disciplinar e enquadrar a todos no que a sociedade julga ser o correto. O cancelamento não permite o cancelado a evoluir e aprender, resultando na exclusão sem chances de respostas e mudanças.

A Cultura do Cancelamento é um fenômeno pós-moderno que requer muitos estudos, pois a pandemia trouxe a internet de forma massiva para manter as relações sociais, o que potencializou as publicações virtuais, a vigilância e, conseqüentemente, o cancelamento. Os resultados de todo o fenômeno podem ser observados de dentro e fora do ciberespaço, em duas esferas opostas: a Cultura do Cancelamento como justiça social e a Cultura do Cancelamento como humilhação pública. Portanto, o papel da Psicologia é continuar estudos desse fenômeno nas relações sociais e como isso interfere no indivíduo, na sua saúde e qualidade de vida, a fim de promover a conscientização e reflexão de como as pessoas precisam utilizar a internet com sabedoria, responsabilidade e mais alteridade, além de compreender a linha tênue entre justiça e vingança. Com a constante vigilância, um dia você é o cancelador e no outro dia você poderá ser o cancelado.

REFERÊNCIAS

- AZEVEDO, Artur Francisco Medeiros de. **Produção, gravação e montagem do curta “FEED”**. 2021. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Comunicação Social – Audiovisual) – Centro de Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2021. Disponível em: https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/33995/1/ProducaoGravacaoMontagem_Azevedo_2021.pdf. Acesso em: 30 ago. 2022
- BALDISSERA, Rian dos Santos *et al.* Cultura do cancelamento: uma perspectiva psicanalítica. **Salão do Conhecimento, XXIX Seminário de Iniciação Científica**, Ijuí, v. 7, n. 7, p. 1-5, 2021. Disponível em: [file:///C:/Users/Lara/Downloads/20764-Texto%20do%20artigo-54251-1-2-20211018%20\(6\).pdf](file:///C:/Users/Lara/Downloads/20764-Texto%20do%20artigo-54251-1-2-20211018%20(6).pdf). Acesso em: 20 jun. 2022.
- BARRETO, Paulo Jefferson Pereira; RIOS, Riverson. Vigiar e punir: a internet e as redes de poder participativo na era da globalização. *In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, XXXV.*, 2012, Fortaleza. **Anais [...]**. São Paulo: Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, 2012. Disponível em: <http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2012/resumos/R7-1173-1.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2022.
- BERALDO, Lílian. Caminhos da Reportagem discute a cultura do cancelamento virtual. **Agência Brasil**. Brasília, 05 set. 2021. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-09/caminhos-da-reportagem-discute-o-cancelamento-virtual>. Acesso em: 14 set. 2022.
- BIRMAN, Joel. **Mal-estar na atualidade: a psicanálise e as novas formas de subjetivação**. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
- BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2020]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 10 ago. 2022.
- CAMILLOTO, Bruno; URASHIMA, Pedro. Liberdade de expressão, democracia e cultura do cancelamento. **Revista de Direito da Faculdade Guanambi**, Guanambi, v. 7, n. 2, p. 1-25, jul./dez. 2020. Disponível em: <http://revistas.faculdadeguanambi.edu.br/index.php/Revistadedireito/article/view/317/190>. Acesso em: 16 set. 2022.
- CANCELAR. *In: DICIO, Dicionário online de Português*. Porto: 7Graus, 2022. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/cancelar/#:~:text=Significado%20de%20Cancelar,considerado%20leg%C3%ADtimo%3A%20cancelar%20a%20licen%C3%A7a>. Acesso em: 22 ago. 2022.
- CARDOSO, Ana Maria Pereira. Pós-modernismo e informação: conceitos complementares? **Perspectivas em Ciência da Informação**, Belo Horizonte, v. 1, n. 1, p. 63-79, jan./jun. 1996. Disponível em: https://www.brapci.inf.br/repositorio/2010/08/pdf_44afe65e85_0011622.pdf. Acesso em: 12 set. 2022.

CARVALHO, Jaqueline; FERREIRA, Ewerton da Silva. Ódio e Intolerância nas redes sociais digitais. **Revista Katálysis**, Florianópolis, v. 23, n. 3, p. 419-428, set./dez. 2020. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rk/a/3LNyLswf9rkhDStZ9v4YT3H/?format=pdf&lang=pt>.

Acesso em: 17 jun. 2022.

CASAROTTO, Claudia Wust; HOLDEFER, Ana Paula Gomes; SILVA, Diocleide. A cultura do cancelamento: um olhar atual. *In: ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL INTERINSTITUCIONAL*, XIX., 2021, Cascavel. **Anais [...]**. Cascavel: Fag, 2021. p. 1-15. Disponível em:

https://www2.fag.edu.br/coopex/inscricao/arquivos/ecci_2021/13-10-2021--11-58-23.pdf. Acesso em: 30 ago. 2022.

CASTELLS, Manuel. **A galáxia da internet**: Reflexões sobre a Internet, os negócios e a sociedade. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. Disponível em:

https://www.academia.edu/41717035/A_Galaxia_da_Internet_Manuel_Castells.

Acesso em: 12 set. 2022.

CORRÊA, Fabiano Simões. **Um estudo qualitativo sobre as representações utilizadas por professores e alunos para significar o uso da Internet**. 2013. 171 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59137/tde-08102013-162610/publico/Fabiano_Correa_Mestrado.pdf. Acesso em: 21 set. 2022.

DEBORD, Guy. **A sociedade do Espetáculo**. Tradução de Francisco Alves e Afonso Monteiro. Lisboa: Afrodite, 1972.

DESLANDES, Suely Ferreira; COUTINHO, Tiago. O uso intensivo da internet por crianças e adolescentes no contexto da COVID-19 e os riscos para violências auto infligidas. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 25, supl. 1, p. 2479-2486, 2020. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/csc/a/56TbmHfDsWJyK6DVJzjchhp/?format=pdf&lang=pt>.

Acesso em: 15 jun. 2022.

ESPERANDIO, Mary Rute Gomes. **Para entender pós-modernidade**. São Leopoldo: Sinodal, 2007.

FERNANDES, Raphaela. Cantora Walkyria Santos confirma morte do filho de 16 anos após comentários negativos da web. **Purepeople**. Rio de Janeiro, 04 ago. 2021. Disponível em: https://www.purepeople.com.br/noticia/morte-de-filho-de-walkyria-santos-foi-por-comentarios-da-web_a323310/1. Acesso em: 30 ago. 2022.

FERREIRINHA, Isabella Maria Nunes; RAITZ, Tânia Regina. As relações de poder em Michel Foucault: reflexões teóricas. **Revista de Administração Pública**, Rio de Janeiro, v. 44, n. 2,

p. 367-383, mar./abr. 2010. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rap/a/r3mTrDmrWdBYKZC8CnwDDtq/?format=pdf&lang=pt>.

Acesso em: 23 ago. 2022.

FOUCAULT, Michel. **Microfísica do poder**. São Paulo: Graal, 2009.

FOUCAULT, Michel. **Vigiar e Punir: nascimento da prisão**. Tradução de Raquel Ramallete. 27. ed. Petrópolis: Vozes, 1987. Disponível em:

[https://www.ufsj.edu.br/portal2-](https://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/centrocultural/foucault_vigiar_punir.pdf)

[repositorio/File/centrocultural/foucault_vigiar_punir.pdf](https://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/centrocultural/foucault_vigiar_punir.pdf). Acesso em: 12 set. 2022.

FREUD, Sigmund. (1930-1936). **O mal-estar na civilização, novas conferências introdutórias e outros textos**. Tradução de José Octávio de Aguiar Abreu. Rio de Janeiro: Imago, 1969. Livro 8.

FREUD, Sigmund. (1920-1923). **Psicologia das Massas e Análise do Eu e outros textos**. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. v. 15.

GUEDES, Tais Morais. **As Redes Sociais – Facebook e Twitter – e suas Influências nos Movimentos Sociais**. 2013. 159 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação) – Faculdade de Comunicação, Universidade de Brasília, Brasília, 2013. Disponível em:

https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/15245/1/2013_TaisMoraisGuedes.pdf.

Acesso em: 13 jun. 2022.

GUIMARÃES, Patricia Specimille; BARBOSA, O L. A Internet nunca esquece: Consequências da “Cultura do Cancelamento” no debate público. **Revista Pet Economia UFES**, Vitória, v. 1, n. 2, p. 13-17, 2020. Disponível em:

<https://periodicos.ufes.br/peteconomia/article/view/33803>. Acesso em: 14 set. 2022.

JOVEM que casou sozinha depois do noivo deixá-la morre ao cair da janela.

Claudia. São Paulo, 16 jul. 2019. Disponível em:

<https://claudia.abril.com.br/noticias/jovem-que-casou-sozinha-depois-de-noivo-deixa-la-morre-ao-cair-de-janela/>. Acesso em: 30 ago. 2022.

KALLAS, Marília Brandão Lemos de Moraes. O sujeito contemporâneo, o mundo virtual e à psicanálise. **Reverso**, Belo Horizonte, v. 38, n. 71, p. 55-64, jun. 2016.

Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/reverso/v38n71/v38n71a06.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2022.

LASCH, Christopher. **A cultura do narcisismo: a vida americana numa era de esperanças em declínio**. Tradução de Ernani Pavanelli. Rio de Janeiro: Imago, 1983.

LE BOM, Gustave. **Psicologia das Multidões**. Tradução de Ivone Moura Delraux. Lisboa: Edições Roger Delraux, 1980. (Coleção Pensadores). Disponível em:

<https://filosoficabiblioteca.files.wordpress.com/2016/03/le-bon-gustave-psicologia-das-multidc3b5es.pdf>. Acesso em: 15 set. 2022.

LEMOS, Fernanda Abade *et al.* A Dicotomia dos impactos causados pelo uso da internet em período de pandemia. **Research, Society and Development**, Vargem Grande Paulista, v. 11, n. 2, e46011226033, 2022. Disponível em:

<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/26033/22912>. Acesso em: 15 jun. 2022.

In: ROVER, Aires José; SIMÃO FILHO, Adalberto; PINHEIRO, Rosalice Fidalgo. **Direito e novas tecnologias**. Florianópolis: FUNJAB, 2013. p. 82-99. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=dc1f1e86d49bb24c>. Acesso em: 13 set. 2022.

SANTOS, Paulicéia Lázara dos; COSTA, Rafaela Cândida Tavares. Já que é pra tombar, tombei! a cultura do cancelamento e o tribunal da internet. **Diálogos Internacionais da FDCL**, Conselheiro Lafaiete, v. 4, p. 110-123, 2021. Disponível em: https://fdcl.com.br/site/wp-content/uploads/2021/07/Volume_5.pdf#page=111. Acesso em: 14 set. 2022

SANTOS, Thais Rodrigues dos. **Cultura do cancelamento**: o impacto das redes sociais nas relações humanas. 2021. 40 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia) – Faculdade de Educação e Meio Ambiente, Ariquemes, 2021. Disponível em: <https://repositorio.unifaema.edu.br/bitstream/123456789/2928/1/90527.1640204579.pdf>. Acesso em: 26 ago. 2022.

SILVA, Amanda Carolina Guedes *et al.* O Movimento de Massas na Cultura do Cancelamento. **International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science**, v. 4, issue 12, p. 162-168, 2021. Disponível em: <http://www.ijlrhss.com/paper/volume-4-issue-12/14-HSS-1208.pdf>. Acesso em: 12 set. 2022.

STACECHEN, Luiz Fernando; BENTO, Victor Eduardo Silva. Consumo excessivo e adicção na pós-modernidade: uma interpretação psicanalítica. **Fractal: Revista de Psicologia**, Niterói, v. 20, n. 2, p. 421-436, jul./dez. 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fractal/a/FccwbKdbLhyHvyZGZCX9wGB/?lang=pt>. Acesso em: 12 jun. 2022.

VERMELHO, Sônia Cristina *et al.* Refletindo sobre as Redes Sociais Digitais. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 35, n. 126, p. 179-196, jan./mar. 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/es/a/4JR3vpJqsZLSgCZGVr88rYf/?lang=pt>. Acesso em: 13 jun. 2022.

VIANA, Janile Lima; MAIA, Cinthia Meneses; ALBUQUERQUE, Paulo Germano Barrozo de. O cyberbullying e os limites da liberdade de expressão. *Revista Brasileira de Políticas Públicas*, Brasília, v. 7, n. 3, p. 294-312, dez. 2017. Disponível em: <https://www.publicacoes.uniceub.br/RBPP/article/view/4915/3660>. Acesso em: 17 ago. 2022.